

АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В ПОШЕХОНСКОМ И ПЕРЕСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЧВ

А.В. СОКОЛОВ

Ярославский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Ярославль
e-mail: yaroslavl@rosah.ru

Аннотация: в статье предлагается комплексное исследование химических свойств почв в Пошехонском и Переславском районах Ярославской области, проведенное Ярославским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» в рамках государственного задания. Исследование посвящено анализу состояния почв, пригодных для выращивания лугового клевера и люцерны. При исследовании учитывались такие показатели, как содержание гумуса, количество подвижных форм фосфора и калия, а также уровень кислотности. В результате проведенного исследования было установлено, что почвы в Пошехонском районе, расположенном в северной части области в зоне южной тайги, обладают высокой кислотностью (78,3% площади). Кроме того, эти почвы имеют низкое содержание подвижного фосфора (36,7% площади) и обменного калия (56,7% площади). В южной части области, в зоне смешанных лесов, в Переславском районе, почвы имеют более высокий уровень плодородия. В районе 66,3% пахотных земель имеют повышенную кислотность, 65,4% – повышенное содержание подвижного фосфора. Содержание калия в почве довольно высокое – 85,1% площади, а среднее значение составляет 142 мг/кг. На 76,7% пахотных земель района содержание гумуса варьирует от среднего до очень высокого, а среднее содержание гумуса составляет 2,5%. Согласно нашим выводам, мы предлагаем включить клевер луговой в состав многолетних травосмесей в Пошехонском районе, поскольку он менее чувствителен к плодородию почвы и доступности питательных веществ. В Переславском районе области, где почва более плодородна, может быть целесообразно выращивать более урожайные и долговечные культуры, такие как люцерна, в травосмесях.

Ключевые слова: гумус, фосфор, калий, кислотность, клевер луговой, люцерна изменчивая

ВВЕДЕНИЕ

В Ярославской области имеется высокий производственный и ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития региона, формирующей агропродовольственный рынок и обеспечивающей его продовольственную безопасность.

На современном этапе наиболее актуальной является задача наращивания производства молочной и мясной продукции крупного рогатого скота. Важнейшим фактором интенсификации является специализация и концентрация молочного животноводства в районах, благоприятных для производства дешевых объемистых кормов (Шпаков, 2018). Основным видом сырья для заготовки кормов в Ярославской области являются многолетние травы. По статистическим данным урожайность многолетних трав составляет всего 121,7 ц/га (Территориальный орган ..., 2025). Низкая урожайность трав связана, прежде всего, с их старовозрастным состоянием (Иванов и др., 2021), наличием в травостое преимущественно злаковых трав, небольшим процентом бобовых и, в основном, клевера лугового. Для укрепления кормовой базы в разных

районах области на основе агрохимической характеристики почв необходимо правильно подбирать состав многолетних трав для улучшения растительного сырья при приготовлении из него высокопитательного корма.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Районы обследования: Пошехонский район: расположен в северной части области, около Рыбинского водохранилища и относится к подзоне южной тайги. Преобладают дерново-сильнопodzольные почвы глинистые и тяжелосуглинистые. Переславский район: расположен в южной части области и относится к подзоне смешанных лесов. Преобладают дерново-слабоподзолные почвы и серые лесные почвы среднесуглинистые и супесчаные.

Почвенные образцы отбирались в рамках государственного задания. Отобранные образцы почв исследовались в испытательной лаборатории Ярославского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» на следующие показатели:

- рН водной вытяжки – потенциометрическим методом (ГОСТ 26423–85);
- содержание подвижных форм фосфора фотометрическим методом (ГОСТ Р 54650–2021);
- содержание подвижных форм калия пламенно-фотометрическим методом (ГОСТ Р 54650–2021);

– содержание органического вещества фотометрическим методом (ГОСТ Р 26213–2021).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Нечернозёмной зоне основной многолетней бобовой культурой является клевер луговой. Его выращивают для получения зелёной массы, сена, травяной муки, сенажа и силоса, а также в составе травосмесей при создании сеяных сенокосов и пастбищ. В 100 кг зелёной массы клевера содержится 19,8 кормовых единиц, 2,7 кг переваримого протеина, 380 г кальция, 70 г фосфора и 4000 мг каротина. Однако у этой культуры есть недостаток — она недолговечна. На 3–4 год жизни клевер выпадает из травостоя. Среди бобовых трав более долговечной является люцерна. Она не имеет себе равных среди травянистых кормовых культур по сбору белка с гектара. В 100 кг зелёной массы люцерны содержится 23 кормовые единицы и 4,1 кг переваримого протеина, что в 1,5 раза больше, чем у клевера лугового (Нормы и рационы кормления ..., 2003; Лазарев и др., 2019). Люцерна богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и минеральными веществами, что делает её очень ценной культурой. В Нечернозёмье она не получила широкого распространения из-за высоких требований к почвенному плодородию, по сравнению с клевером. Люцерна, как и клевер, выращивается для получения различных видов корма. Для того чтобы получить из люцерны силос или сенаж, её лучше выращивать в смеси со злаковыми травами. Смеси бобовых и злаковых трав дают более высокую урожайность по сравнению с бобовыми, улучшают качество зелёных и консервированных кормов по соотношению энергии и белка, аминокислот и минералов. Такие смеси менее подвержены болезням и вредителям, более устойчивы к засорению, повышают устойчивость посевов в зимний период и не требуют внесения азотных удобрений, если содержание бобовых в смеси составляет не менее 40–45%. Бобовые травы способны фиксировать атмосферный азот, а биологическая фиксация азота из воздуха может стать ключевым фактором в решении проблемы растительного белка. Однако для фиксации азота бобовые культуры предъявляют различные требования к плодородию почвы. В связи с этим, выбор бобовых культур для различных регионов с учётом особенностей агрохимических показателей почвы представляет собой важную задачу.

Одним из ключевых аспектов повышения плодородия почвы и, как следствие, урожайности культур является известкование кислых почв. Большинство

сельскохозяйственных культур плохо переносят повышенную кислотность почвы (Трубников, 2011). При высокой кислотности почвенного раствора ухудшается рост и развитие корневой системы, а также проницаемость клеток корней. Это, в свою очередь, приводит к снижению способности растений поглощать воду и питательные вещества из почвы и удобрений. Кроме того, кислая реакция почвы нарушает обмен веществ в растениях, что приводит к ослаблению синтеза белков и подавлению процессов превращения простых углеводов в более сложные органические соединения. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в период активного роста, сразу после прорастания. В почвах с повышенной кислотностью (рН от 4,0 до 5,5) железо, алюминий и марганец находятся в формах, которые легко усваиваются растениями. Однако их концентрация может достигать токсичного уровня. В таких условиях растениям становится труднее поглощать фосфор, калий, серу, кальций, магний и молибден.

Оптимальным считается рН 6,5 – нейтральная реакция почвы. Это не ведет к недостатку фосфора и микроэлементов (Hinsinger, 2001), большинство основных питательных веществ доступны растениям, т.е. находится в почвенном растворе. Такая почвенная реакция благоприятна для развития полезных почвенных микроорганизмов, обогащающих почву азотом.

При сравнении районов по характеристике кислотности почв, надо отметить, что в Пошехонском районе 25% площади занимают кислые почвы с рН 4,5. В Переславском районе в основном находятся слабокислые рН 5,5 и близкие к нейтральным с рН 6,0 почвы. Бобовые травы чувствительны к кислотности почвы. Повышенная кислотность почвы является главным фактором, ограничивающим симбиоз в Нечернозёмной зоне. Азотфиксирующие бактерии, живущие в корнях клевера лугового, начинают развиваться при 5,5 рН. Более оптимальная кислотность почвы для развития клубеньковых бактерий клевера лугового лежит в диапазоне 6–6,5 рН. В Пошехонском районе на такие почвы приходится всего 21,7% площади, а 78,3% площади нуждаются в известковании. В Переславском районе также необходимо известкование почв, так как всего 33,7% площади пашни пригодно для возделывания бобовых культур, а 66,3% имеют высокую кислотность. Для люцерны более оптимальная кислотность почвы для развития клубеньковых бактерий находится в диапазоне 6,5–7,5 рН.

Таблица 1. Характеристика пашни по кислотности, % площади

Район	Кислотность (рН солевой вытяжки)						Средневзвешенный показатель рН _{KCl}
	< 4,0	4,1-4,5	4,6-5,0	5,1-5,5	5,6-6,0	> 6,0	
Пошехонский	3,3	25,0	23,3	26,7	13,3	8,4	5,0
Переславский	-	0,9	14,0	51,4	29,0	4,7	5,4

Размеры симбиотической азотфиксации зависят от условий питания растения, на котором поселяются бактерии. Фиксация азота воздуха происходит при участии аденозинтрифосфорной кислоты, главной составной частью которой является фосфор. Поэтому при симбиотрофном питании растений азотом бобовые предъявляют более высокие требования к обеспеченности почв фосфором. При низком содержании фосфора в почве клубенько-

вые бактерии проникают в корень, но клубеньки не образуются. В Пошехонском районе 36,7% площади пашни имеют низкое содержание подвижного фосфора в почве (< 50 мг/кг) и для выращивания многолетних трав требуется внесение фосфорных удобрений. В Переславском районе почвы более обеспечены подвижным фосфором и площадь пашни с повышенным его содержанием составляет 65,4%.

Таблица 2. Характеристика пашни по содержанию подвижного фосфора, % площади

Район	Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы						Средневзвешенный P_2O_5 , мг/кг почвы
	0-25	26-50	51-100	101-150	151-250	> 250	
Пошехонский	16,7	20,0	35,0	10,0	6,6	11,7	97
Переславский	0,9	4,7	29,0	32,7	26,2	6,5	136

В растении калий способствует передвижению пластических веществ. При его оптимальном содержании лучше происходит обеспеченность симбиотической системы фотоассимиляции. Недостаток калия ограничивает процесс азотфиксации клубеньковыми бактериями и, как следствие, это приводит к снижению урожайности многолетних бо-

бовых трав. В Пошехонском районе для повышения урожайности трав необходимо вносить калийные удобрения, так как площадь с низким содержанием обменного калия (< 80 мг/кг) составляет 56,7%. В Переславском районе почвы достаточно хорошо обеспечены калием (85,1%) и средний показатель составляет 142 мг/кг почвы.

Таблица 3. Характеристика пашни по содержанию подвижного калия, % площади

Район	Содержание подвижного калия, мг/кг почвы						Средневзвешенный K_2O , мг/кг почвы
	0-40	41-80	81-120	121-170	171-250	> 250	
Пошехонский	5,0	51,7	26,7	8,3	5,0	3,3	91
Переславский	0,9	14,0	29,9	29,9	17,8	7,5	142

Важнейшее свойство почвы – плодородие зависит в первую очередь от содержания питательных веществ и частности гумуса. Гумус – основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые растениям и он является важным критерием при оценке её плодородия.

Бобовые травы хорошо растут и дают высокие урожаи на плодородных почвах. Почвы Пошехонского района бедны гумусом, 61,6% площади пашни имеют низкое его содержание, поэтому необходимо внесение органических удобрений во всевозможных формах для увеличения урожайности культур.

Таблица 4. Характеристика пашни по содержанию гумуса, % площади

Район	Содержание гумуса, %						Средневзвешенный показатель, %
	< 1,5	1,6-2,0	2,1-2,5	2,6-3,0	3,1-4,0	> 4,0	
Пошехонский	5,0	56,6	26,7	6,7	5,0	-	2,0
Переславский	0,9	22,4	37,4	24,3	12,2	2,8	2,5

Почвы Переславского района более богатые по содержанию гумуса, 76,7% пашни имеют его содержание от среднего до очень высокого и средний показатель достигает 2,5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дерновоподзолистые почвы отличаются тонким и лишённым чёткой структуры пахотным слоем, дефицитом органики и завышенной кислотностью.

Эти особенности приводят к их слабой плодородности, из-за чего требуется регулярное внесение органических и минеральных удобрений, а также известкование для нейтрализации кислотности.

Клевер луговой демонстрирует меньшую зависимость от уровня плодородия и содержания питательных веществ в почве. По этой причине в Пошехонском районе рационально включать его в состав

травосмесей из многолетних трав. В Переславском районе, где почвы обладают более высоким плодородием, целесообразно отдавать предпочтение люцерне – более урожайной и долговечной культуре.

Чтобы правильно подобрать культуры для определённого района области и эффективно повысить урожайность многолетних трав, следует опираться на результаты агрохимического анализа почв.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванов Д.А., Карасева О.В., Рублюк М.В.* Изучение динамики продуктивности трав на основе данных многолетнего мониторинга // Аграрная наука Евро–Северо–Востока. 2021. № 1. С. 76–84.
2. *Лазарев Н.Н., Кухаренкова О.В., Куренкова Е.М.* Люцерна в системе устойчивого кормопроизводства // Кормопроизводство. 2019. № 4. С. 18–25.
3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных (справочное пособие) / под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. 3–е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 2003.
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области: официальный сайт. М.: 2025. URL: (дата обращения: 13.11.2025).
5. *Трубников Ю.Н.* Кислые почвы Приенисейской Сибири и отзывчивость сельскохозяйственных культур на известкование // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 1. С. 19–21.
6. *Шпаков А.С.* Системы кормопроизводства Центральной России: молочномясное животноводство. М.: 2018. 320 с.
7. *Hinsinger P.* Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root-induced chemical changes: a review // Plant and Soil. 2001. Vol. 237. №. 2. P. 173–195.

ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZING THE CULTIVATION OF PERENNIAL GRASSES IN THE POSHEKHONSKY AND PERESLAVSKY MUNICIPAL DISTRICTS OF YAROSLAVL OBLAST BASED ON AGROCHEMICAL SOIL ANALYSIS

A.V. SOKOLOV

Yaroslavl branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: the article offers a side-by-side examination of the chemical properties of the soils in the Poshekhonsky and Pereslavsky districts of the Yaroslavl region, conducted by of the Yaroslavl Branch of the FSBI Agrochemical Service of Russia as part of the State Assignment. The study is devoted to the analysis of the state of soils suitable for growing meadow clover and alfalfa. The study took into account such indicators as the humus content, the amount of mobile forms of phosphorus and potassium, as well as the level of acidity. As a result of the study, it was found that the soils in the Poshekhonsky district, located in the northern part of the region in the southern taiga zone, have high acidity (78,3% of the area). In addition, these soils have a low content of mobile phosphorus (36,7% of the area) and exchangeable potassium (56,7% of the area). In the southern part of the region, in the zone of mixed forests, in the Pereslavl district, the soils have a higher level of fertility. In the district, 66,3% of arable lands have high acidity, 65,4% have an increased content of mobile phosphorus. The potassium content in the soil is quite high – 85,1% of the area, and the average value is 142 mg/kg. On 76,7% of the arable lands of the district contain humus from medium to very high levels, and the average humus content is 2,5%. According to our findings, we propose to include meadow clover in the composition of perennial grass mixtures in Poshekhonsky district, since it is less sensitive to soil fertility and nutrient availability. In the Pereslavl district of the region, where the soil is more fertile, it may be advisable to grow more productive and durable crops, such as alfalfa, in grass mixtures.

Keywords: humus, phosphorus, potassium, acidity, meadow clover, alfalfa